

Procesamiento y comercialización de nueces: procesamiento, tecnología y oportunidades de comercialización

www.af4eu.eu

El nogal es un árbol multifuncional con una amplia gama de usos potenciales: se puede utilizar cada parte del árbol, desde los frutos hasta la madera.

Los hallazgos arqueológicos demuestran que el nogal (*Juglans regia*) es uno de los árboles más antiguos utilizados por la humanidad. Hoy en día, las nueces son populares por sus aplicaciones multifuncionales y versátiles: los productos comestibles incluyen nueces, aceite, té, licor y edulcorante. Además de las aplicaciones médicas, la madera también tiene una gran importancia económica debido a su alto valor y durabilidad. Sin embargo, también se pueden generar taninos, tintes, repelentes de insectos, biopesticidas y herbicidas, así como aceite (para pinturas, pulido de madera y fabricación de jabón). El consumo de nueces en Alemania está aumentando, pero la mayoría de los productos de nueces son importados, principalmente de California. Además, Alemania importa alrededor de 13.500 toneladas de nueces cada año, lo que lo convierte en el segundo mayor importador del mundo. A pesar de la creciente demanda y popularidad, el cultivo comercial de nueces en Alemania sigue estando poco desarrollado. Esto se traduce en un potencial prometedor para los productores nacionales. Para liberar el potencial de la producción de nueces en Alemania, se deben considerar los siguientes pasos clave de procesamiento:

1. Nueces crudas: cosecha y recolección, limpieza y lavado, secado (contenido de humedad objetivo 6-12% para evitar el crecimiento de moho y micotoxinas), almacenamiento fresco y aireado y clasificación.
2. Nueces sin cáscara: descascarillado, desgranado, cribado y ordenación.
3. Nueces picadas o trituradas: desgranado, picado y embalaje (sellado al vacío / hermético)
4. Harina de nuez: molienda de nueces sin cáscara, tamizado (opcional) y embalaje (hermético)
5. Aceite de nuez: prensado en frío, filtración y embotellado (en envases de vidrio oscuro para preservar la calidad)

Conclusión: La creciente demanda de productos de nuez en Alemania ofrece nuevas oportunidades de negocio e interesantes potenciales de mercado para los productores locales y regionales, especialmente dentro del creciente sector agroforestal.

Daniel Fischer*, Ahmed Manzim Ridwan*, Peter Zander*

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.